

Geoconflicts & Intelligence

Vol. I, Núm. 1

Diciembre 2023

Revista Editada por Observatorio
Internacional de Seguridad Global
OISCOT en Carranque (Toledo)

Geoconflicts & Intelligence

Revista sobre Seguridad Global y Terrorismo

in partnership with

Editado por: Observatorio Internacional de Seguridad Global (OISCOT)

Periodicidad: Anual

Primer fascículo: enero-diciembre 2023

ISSN de la edición en línea, pdf: 3020-4895

Carranque (Toledo)

<https://oiscot.com/>

Estructura

DIRECTORA:

MONTSERRAT LÓPEZ MELERO
Prof. Contratada Doctora de Derecho Penal (UEMC)
Analista Investigadora de Terrorismo y Grupos insurgentes

SUBDIRECTOR:

JESÚS ANTONIO SEVILLANO FERNÁNDEZ
Ldo. Criminología
Analista Internacional y Coordinador de Operaciones de Seguridad

REDACTORES JEFES:

MONTSERRAT LÓPEZ MELERO
JESÚS ANTONIO SEVILLANO FERNÁNDEZ

CONSEJO DE REDACCIÓN:

- D. ANTONIO GARCÍA REYES. Profesor Psicólogo Clínico. Universidad Europea Miguel de Cervantes
- D. Dr. JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ. Dr. en Criminología. Prof. Universidad Rey Juan Carlos.
- D. DANIEL LÓPEZ MELERO. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Experto en Mediación.
- D. CÉSAR ALCALÁ GIMÉNEZ DA COSTA. Historiador.
- D. MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ-VILLACAÑAS MARÍN. Prof. Colaborador Doctor de Organización de Empresas. CEU San Pablo.
- D. VICENTE JOSÉ GACÍA-HINOJAL LÓPEZ. Registrador de la Propiedad. Jurista Militar (excedencia). Analista de Terrorismo.
- D. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ ALMIRÓN. Dr. en Derecho. Prof.. D. Penal Universidad de Granada.
- D. RUBÉN DAVID HERRERO GIMÉNEZ. Abogado y Dr. en Derecho. Prof.. D. Penal Universidad Complutense.

MATERIAL SUPLEMENTARIO

MONTSERRAT LÓPEZ MELERO

Profª. Contratada Doctora de Derecho Penal
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)

SAN 2/2018, de 24 de enero. Comentario sobre la ‘reconquista’ de al-Andalus junto a la fotografía del Rey Al-Andalus Abu Abdellah Al-Saghir.

أسئلة مشروعة في أوقات الشتات. كيف أصبحنا إرهابيين؟ لقد فشلنا كسنة وكسبنا أعدائنا
لقد غيروا كل شيء في ديننا وحياتنا. لقد جردونا من هويتنا ووضعونا في ثقب أسود لا يمكننا الهروب
منه ولكن مع استعادة الذاكرة

نعم، لقد فقد أتباع السنة والجماعة ذاكرتهم وفقدوا نضجهم وأصبحوا أغنام للذبح
اسأل أي شخص يعتبر نفسه سنياً، ما رأيك في الحكام اللصوص ونهب البلدان ومدمري الدين والطفاء
مع الكفار؟
اسأل أي سني: ما رأيك في المجاهدين السنة الذين غادروا لدعم الضعفاء في أراضي الشام وطرد الغزاة
؟

اسأله هذا السؤال الواضح: هل تريد أن تحكم مع الشريعة الإسلامية؟ هل تريد علمًا واحدًا يوحد جميع
السنة كخلافة على عكس بلدانك التي صنعتها اتفاقيات سايكس وبيكو؟ اسألهم: لماذا من المقبول بالنسبة
لكم أن يأتي الشيعي من أي مكان في العالم ويقطع رؤوس السنة في العراق، سوريا واليمن، وأنت تقبل
ذلك مع الحياة الطبيعية الكاملة دون أي غيرة، في هذه الأثناء، تتحول وجوهك إلى اللون الأحمر مع
الغضب وتصف أي شخص يذهب للدفاع عن السنة، بحجة أنهم يسيئون إلى صورة الإسلام ويتهمونه
بالإرهاب؟

اسألهم: هل الجهاد إرهاب؟

هل تجعلك سلميتك المفترضة تنتظر العدو دائماً حتى يدخل منازلك بمساعدة حكامك الغادرين الذين باعوك عدة مرات ؟

ماذا ستفعل الآن بعد أن تم إحضار السكين إلى عظامك وجاء الشيعة والمسيحيون لاحتلال منازلك واغتصاب نساءك وإفنائك في مخيمات اللاجئين في الصحراء ؟

في رأيك، هل سيبقى الجهاد دائماً كارهاب والمجاهدين كارهابيين ؟

هل رفض الظلم ضد شعوبنا، ومنع سفك دمانها، وانتهاك شرفها، سيعتبر إرهاباً في نظركم، حتى لو كنتم مكان شعب العراق وسوريا واليمن ؟

لماذا لا تسمي احتلال حزب الله في سوريا ولبنان، كما وصفت أولئك الذين يدعمون السنة بالإرهابي ؟

هل جعلك إسلامك المعتدل خروفاً تذبج بالسكاكين من جميع أنحاء العالم، على يد قوميين زانفين وأقليات دينية وشيعة ومسيحيين وعسكريين وعلمايين ؟

منذ متى يحظر الإسلام طرد الغازي بالسلاح والقوة ؟

من علمك أن الإسلام يتمثل في الانحناء أمام كل أشرار الأرض، ومنحهم ثرواتك وظهرك وحتى مؤخرتك إذا كان من الضروري أن تبقى على قيد الحياة ؟ ما هو الإذلال هناك أكثر من واحد كنت في ؟

هل تمت حماية دمك منذ أن استسلمت لأعدائك العسكريين والمسيحيين والشيعة والبوذيين وغيرهم ؟

من قال لك أن الجهاد، وهو العمود الفقري للإسلام، يعني الجهد الشخصي وليس الجهد بالسيف ؟

هل تعتقد أن جيوشك سنوية حقاً بينما في الواقع تم إنشاؤها من قبل المسيحيين والشيعة والدول الملحدة للدوس على جماجمك في حالة تربيتها، والدوس على رؤوسك بالحذاء وحماية أعدائك ؟

هل هم من أفضل الجيوش على وجه الأرض ؟

هل تعتقد أن عدالتك فخورة في حين أنها في الواقع عدالة فاسدة تنطبق بدلاً من الشريعة وتمنح التاغوت السلطة على دينك وثروتك وشرفك ؟

أخبرني عن قاضيك، أليس هذا هو نفس العدالة التي حكمت على أنبل الموت، بدءاً من مزارعي

دينشواي وكل أولئك الذين حاربوا الغزاة الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين حتى يومنا هذا ؟

من الذي جعلك تعتقد أن قضاتك، أولئك الذين يعيشون بالكفر والسكر وإثم الفجور والعيش بين ركب

البغايا، هم قضاة نزيهون لا رجعة في أحكامهم أو ما يمكن قبوله كمصير ؟

من خدعك بأن الأقليات الدينية التي تعيش معك تخونك هم مواطنيك وأنه ليس من الخطأ التضحية بالشرعية والدين لإرضائهم والحفاظ على الوحدة الوطنية ؟

كيف كنت تعتقد أن حكامك، الخونة، الذين يمنحون الأقليات الدينية الحرية الكاملة في انتخاب ممثليهم والذين لا يتدخلون في شؤونهم بينما يتعارضون مع آراء السنة ويعينون شيوعًا زنادقة عليهم هدفهم الوحيد هو جعلهم يفقدون استعابدهم للشعب من أجل الوسوم، حتى لو ضحوا بالشرعية والإسلام والمسلمين كما فعل مفتي سوريا غير المخلص أحمد حسون المعين من قبل بشار الأسد أو مفتي مصر أو الرئيس السني في العراق الذي يتعاون (جامعة علم الغاء في مصر NT) علي جمعة وشيخ الأزهر لذلك نطلق مهينة على الأسرة التي تحكم في المملكة العربية (NT) مع الشيعة أو شيوخ الصلوة ؟ (اليهود NT) أو أبناء داود (السعودية)

لماذا لمدة قرنين، وبالتدريج، لا نجد صوتًا رسميًا واحدًا لتمثيل مصالح السنة وإيمانهم الحقيقي في العالم والدفاع عنها، ثم تجد من يقول إن هذا إسلام معتدل، وما وراء ذلك، لا يوجد شيء سوى التعصب ؟ لماذا وافقت على بيع دينك والتخلي عن أبنائك وبناتك ليتعلموا وسط أعداء دينك، حتى عندما يكبرون ؟ (NT) إنهم يرون الإسلام السني، الحقيقي، شيئًا راديكاليًا ويرون المجاهدين، وهم مزيج من أحرار الأمة ، وكانهم إرهابيون. وهم يعتقدون أن طرد أعداء الدين والشرف والأرض يمكن تحقيقه (الجالية المسلمة من خلال مخاطبة الأمم المتحدة والمفاوضات السلمية

كيف كنت تعتقد أن كذبة السلام هي السبيل الوحيد لضمان استرداد الحقوق وعدم الحكم بالشرعية، وليس لتأسيس الدين، وليس لاستعادة الخلافة، هو ثمن قبلته للمجتمع الدولي لدعمك بهذه المسالمة لك ؟ أنتم تعلنون أنفسكم أبرياء ليل نهار لكل من يطالب بإقامة الدين وأن يحكم بالشرعية وأن يحارب الغزاة بالقوة . باعتباره الطريقة الوحيدة المقبولة دوليًا التي يعترف بها الغرب والشرق

هل كل تلك الدول التي سقطت قصفت ودعمت من قبل الدول «البدعة» برئاسة روسيا

هل الولايات المتحدة وإيران والشيعة... حصلت على أي شيء أو قمت للتو بتسليم رأس «المجاهدين الأحرار» على طبق من الفضة لأعداء الأمة ؟

وأخزين بصدق وظلمتهم زوراً لإرضاء الغرب والشرق. ماذا حققت بالوقوف DAESH لقد حاربت ضدهم أكثر من الإذلال ؟

ألا يحق لنا الآن أن نسألك عن هويتك وعن الدين الذي تنتمي إليه ؟ أليس من حقنا أن نطلب منك التصديق على عضويتكم الحقيقية في الإسلام السني ؟ لماذا أصبحت عبناً دينياً وعملياً على الأمة ؟ وهل أنت حقا على جانب خنادق الكفار ؟

أليس من حقنا أن نحكم عليك بـ «الشريعة» حتى تستيقظ وتنظف مكان قدميك حتى تعود إلى الجدية أو تتركنا إلى الأبد دون أن نشعر بخسارتك، أيها الذين تؤمنون بأنفسكم سنية ؟

هل أنتم حقا سنة أم أن البدعة والكفر تحيط بكم في كل مكان ؟ أوضح موقفك الآن أو اترك جسد الأمة إلى الأبد.

كيف أصبح الجهاد إرهابا في رأيك عندما كان العمود الفقري للإسلام وكيف أصبحنا إرهابيين قبلك ؟ كيف أصبحت جيوش الغزاة الذين يقعون علينا كقطرات من كل مكان في رأيك شيئا طبيعياً مقبولاً ولا يتطلب منك أي رأي سوى الصمت والعجز الجنسي ؟

تميل موافقك إلى أن تكون صريحة، وتدلي بسرعة بتصريحات عندما يرد «المجاهدون» على الغزوات وعندما يدافعون عن السنة في كل مكان. يرجى إخبارنا إذا كنت لا تزال مسلماً حقاً أو أنه لا يمكنك حقاً إظهار واقعك البديهي الذي تخفيه عمداً بينما تكشفك موافقك. لماذا لست رجلاً لمرة واحدة وتترك أن هذا الدين لا يناسبك وتصنع ديناً آخر تقبله في حالة فشل خططك لتصنيع إسلام زائف حسب إجراءاتك ؟ أدرك، بطريقة حقيقية وواضحة، أن الإسلام لا يناسبك وأن «شريعتك» لا تفيدك. وتوقف عن تشويه معتقداتنا بما يسمى بضبط النفس. اذهب ببطء إلى دين آخر يرضيك واتركنا نواجه أعدائنا ولا نتحدث باسمنا. نحن الإرهابيين المتطرفين السنة لسنا لك، وأنت لست لنا

إلى متى ستستمر في كونك سكيناً مسموماً يقسم السنة إلى مجموعتين إسلاميتين: المسلمين المعتدلين الذين ينتمون إلى الإسلام بالاسم فقط، مثلكم، الذين يقفون والمسلمون قلقون بشأن أمراض ومعاناة الأمة، المتعصبين الأحرار الذين يقومون بجهاد «المجاهدين» الذي تسميه أنت ومن يتبعك إرهابيين وأصوليين ؟

إلى متى ستبقى معنا بأجسادك بينما قلوبك وعقولك مع الكفار وشعبهم أكثر من الإيمان وشعبه ؟ محمود حبيب "

Trad.: "Preguntas legítimas en tiempos de diáspora. ¿Cómo nos hemos convertido en terroristas? Hemos fracasado como sunnís y ganaron nuestros enemigos.

Cambiaron todo en nuestra religión y nuestras vidas. Nos han despojado de nuestra identidad y nos metieron en un agujero negro del que no se puede salir sino es con la recuperación de la memoria.

Sí, los partidarios de la Sunna y de la Comunidad (Ahlu-s-Sunnati wa-l-Jamâ ah) han perdido la memoria, han perdido la madurez y se convirtieron en ovejas para degollar.

Pregunta ahora a cualquier pueblo que se considere sunní, ¿qué opinión os merecen los gobernantes ladrones, saqueadores de los países, destructores de la religión y que se alían con los infieles?

Pregúntale a cualquier sunní: ¿Qué opinas de los muyahidines suníes que se marcharon para apoyar a los debilitados en las tierras del Cham y para echar a los invasores?

Hazle una esta pregunta clara: ¿Queréis gobernar con la Sharía islámica?, ¿Queréis una sola bandera que una a todos los suníes como un califato a diferencia de vuestros países fabricados por los acuerdos Sykes y Picot? Pregúntales: ¿Por qué es aceptable para vosotros que venga un chiita de cualquier parte del mundo y decapite a los suníes en Irak, ¿Siria y en el Yemen, y vosotros aceptáis eso con total normalidad sin ningún tipo de celos, mientras tanto, vuestros rostros se vuelven rojos de enfado y calificáis a cualquiera que vaya a defender a los suníes, con la excusa de que dañan la imagen del islam, y le acusáis de terrorismo?

Pregúntales: ¿la yihad es terrorismo?

¿Acaso vuestro supuesto pacifismo hace que estéis siempre esperando al enemigo hasta que entren en vuestras casas con la ayuda de vuestros traidores gobernantes que os han vendido varias veces?

¿Qué vais a hacer ahora que se ha acercado el cuchillo a vuestros huesos y han venido los chiitas y los cristianos para ocupar vuestras casas, violar a vuestras mujeres y echaros a los campos de refugiados en el desierto?

¿Acaso, en vuestra opinión, la yihad permanecerá siempre como terrorismo y los muyahidines como terroristas?

¿Acaso rechazar la injusticia contra nuestros pueblos, evitar que se derrame su sangre, que se viole su honor, se va a seguir considerando como terrorismo a vuestros ojos, aunque estuviereis en el lugar de la gente de Irak, de Siria y del Yemen?

¿Por qué no llamáis terrorismo a la ocupación de Hizbullah de Siria y del Líbano, tal como llamasteis terrorista a los que apoyan a los suníes?

¿Acaso vuestro islam moderado ha hecho de vosotros ovejas que se les degüella con los cuchillos de todo el mundo, por los falsos nacionalistas, minorías religiosas, chiitas, cristianos, militares y laicos?

¿Desde cuándo el islam prohíbe echar al invasor con armas y con la fuerza?

¿Quién os ha enseñado que el islam consiste en agacharse ante todos los taguts de la tierra, darles vuestras riquezas, vuestras espaldas e incluso vuestros traseros si hiciera falta para que sigáis con vida? ¿Qué humillación hay más que en la que estáis?

¿Acaso vuestra sangre está protegida desde que os habéis rendido a vuestros enemigos, militares, cristianos, chiítas, budistas y otros?

¿Quién os ha dicho que la yihad, que es la columna vertebral del islam, significa esfuerzo personal y no esfuerzo con la espada?

¿Acaso creéis que vuestros ejércitos son realmente sunníes cuando en realidad han sido creados por los cristianos, chiítas y por las naciones ateas para pisotear vuestros cráneos en caso en que los alzarais, para pisotear vuestras cabezas con zapatos y para proteger a vuestros enemigos?

¿Acaso son de los mejores ejércitos de la tierra?

¿Acaso pensáis que vuestra justicia enorgullece cuando en realidad es una justicia corrupta que se aplica en vez de la Sharia y que le ha dado poder a los taghuts sobre vuestra religión, riquezas y honor?

Habladme de vuestra Justicia, ¿No es esa misma justicia que condenó a muerte a los más nobles, empezando por los agricultores de Dinshwai y todo aquel que combatía al invasor inglés, francés e italiano y hasta hoy día?

¿Quién ha hecho que creyerais que vuestros jueces, esos que viven de la incredulidad, del azúcar, de la injusticia de la inmoralidad y de vivir entre las rodillas de las prostitutas, son jueces justos cuyos dictámenes son irreversibles o que es algo que hay que aceptar de como un destino?

¿Quién os ha engañado de que las minorías religiosas que viven con vosotros traicionándoos son vuestros compatriotas y que no está mal sacrificar la Sharía y la religión para complacerles y para mantener la Unidad Nacional?

¿Cómo os habéis creído que vuestros gobernantes, traidores, que les dan total libertad a las minorías religiosas para que elijan a sus representantes y que no intervienen en sus asuntos mientras van en contra de las opiniones de los sunnitas y designan sobre ellos a sheijs traidores herejes cuyo único objetivo es hacer perder la religión y esclavizar al pueblo en beneficio de los taguts, aunque sacrifiquen la Sharia, el Islam y los musulmanes tal como hizo el Mufti de Siria infiel Ahmed HASSUN designado por Bashar al Asad o el Mufti de Egipto Ali Jumua y el sheij de Al Azhar (NT. Universidad de Telología en Egipto) o el presidente sunní en Iraq colaborador de los chiítas o los

shejjs de Al Salul (NT. llaman así de forma despectiva a la familia que gobierna en Arabia Saudí) o los hijos de David (NT. judíos)?

¿Por qué desde hace dos siglos, y de forma gradual, no encontramos ni una sola voz oficial que represente y que defienda los intereses y la verdadera creencia de los sunnís en el mundo, y luego encuentras quien dice que esto es el islam moderado, y fuera de eso, no hay más que fanatismo? ¿Por qué habéis aceptado vender vuestra religión y entregar vuestros hijos y vuestras hijas para que se eduquen en el seno de los enemigos de vuestra religión, hasta incluso cuando se hacen mayores?

Ven al islam suní, al verdadero, como algo radical y ven a los muyahidines, que son la síntesis de los hombres libres de la Umma (NT. Comunidad Musulmana), como si fueran terroristas. Y creen que echar a los enemigos de la religión, del honor y de la tierra se puede conseguir dirigiéndose a las naciones unidas y a las negociaciones pacíficas.

¿Cómo habéis creído que la mentira del pacifismo es la única vía que garantiza la recuperación de los derechos y que no gobernar con la Sharia, no instaurar la religión, no recuperar el califato, es un precio que habéis aceptado para que la comunidad internacional os apoye con este pacifismo vuestro? Vosotros os declaráis inocentes día y noche de todo aquél que pide que se instaure la religión y que se gobierne con la Sharia y de luchar contra los invasores con la fuerza como el único camino aceptado a nivel internacional para que os reconozca Occidente y Oriente.

¿Acaso todos aquellos países que han caído bombardeados y apoyados por las Naciones de la “herejía” encabezados por Rusia.

¿Estados Unidos, Irán y lo chiítas... han obtenido algo o sólo habéis entregado la cabeza de los "muyahidines libres" en una bandeja de plata a los enemigos de la Umma? Habéis combatido al DAESH y a otros sinceros y les habéis perjudicado falsamente para complacer a Occidente y Oriente. ¿Qué habéis conseguido posicionándoos en contra de ellos más que la humillación?

¿Acaso no tenemos el derecho ahora de preguntaros quiénes sois y a qué religión pertenecéis? ¿Acaso no tenemos el derecho de pedir os que ratifiquéis vuestra real pertenencia al islam suní? ¿Por qué os habéis convertido en un lastre tanto a nivel religioso como a nivel práctico para la Umma? ¿Y realmente vosotros estáis del lado de las trincheras de los infieles?

¿Acaso no tenemos derecho de juzgaros con la “Sharia” para que os despertéis y para que tengáis claro el lugar de vuestros pies para que volváis a la seriedad o que nos dejéis para siempre sin que sintamos vuestra pérdida, vosotros que os creéis suníes?

¿Acaso sois realmente suníes o es que la herejía y la incredulidad os rodea por todas partes? Concretad bien ahora vuestra postura o salid del cuerpo de la Umma para siempre.

¿Cómo se ha convertido la yihad en terrorismo según vuestra opinión cuando era la columna vertebral del islam y cómo nos hemos convertido ante vosotros en terroristas?

¿Cómo se han convertido los ejércitos de los invasores que caen sobre nosotros como gotas desde todas partes en vuestra opinión en algo normal aceptado y que no requiere de vosotros ninguna opinión más que el silencio y la impotencia?

Vuestras posturas suelen ser tajantes, rápidamente hacéis declaraciones cuando los “muyahidines” responden a las invasiones y cuando defienden a los suníes en todas partes. Decidnos por favor si vosotros realmente todavía sois musulmanes o que realmente no podéis mostrar vuestra realidad evidente que ocultáis de manera intencionada mientras vuestras posturas os dejan en evidencia. ¿Por qué no sois hombres por una vez y reconocáis que esta religión no os conviene y os hacéis de otra religión que aceptéis en caso de que fracasen vuestros planes de fabricar un islam falso a vuestra medida? Reconoced, de forma real y de forma clara que el islam no os conviene y que su “Sharia” no os beneficia. Y dejad de falsear nuestras creencias con vuestra pretendida moderación. Marchaos despacio a otra religión que os complazca y dejadnos a nosotros para que nos enfrentemos a nuestros enemigos y no habléis en nuestro nombre. Nosotros los suníes radicales terroristas no somos de los vuestros, y vosotros no sois de los nuestros.

¿Hasta cuándo vais a seguir siendo un cuchillo envenenado que parte a los suníes en dos grupos musulmanes: ¿musulmanes moderados que pertenecen al islam sólo con el nombre, como vosotros, que estáis parados y musulmanes preocupados por las dolencias y los sufrimientos de la Umma, celosos libres que hacen la yihad “muyahidines” que vosotros y los que os suceden les llamáis terroristas e integristas?

¿Hasta cuándo vais a estar con nosotros con vuestros cuerpos mientras que vuestros corazones y vuestras mentes están con los infieles y su gente más que con a la fe y su gente? Mahmood Habib”.